

TURLI TIZIMDAGI TILLARDA SO‘Z-GAPLAR LINGVOPOETIKASI

Karimova Zulnura G‘ulamqodirovna

Toshkent davlat agrar universiteti

Tillar kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16946039>

Annotatsiya

Ushbu maqolada so‘z-gaplarning badiiy asarlardagi lingvopoetik vazifalari tahlil qilinadi. So‘z-gaplarning ma‘no-stilistik xususiyatlari, ularning qahramon nutqini ifoda etishdagi, emotsional ta‘sirni kuchaytirishdagi, muallifning estetik niyatini ifoda etishdagi o‘rni yoritiladi. Maqolada turli tillardagi adabiy manbalar misolida so‘z-gaplarning poetik vazifalari qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: lingvopoetika, so‘z-gap, badiiy matn, his-tuyg‘u, undov so‘z, obraz, emotsional bo‘yoq.

LINGUOPOETICS OF WORD-SENTENCES IN LANGUAGES OF DIFFERENT SYSTEMS

Karimova Zulnura G‘ulamqodirovna

Associate Professor of the Department of Languages,

Tashkent State Agrarian University

Abstract

This article analyzes the linguopoetic functions of word-sentences in literary works. It explores the semantic and stylistic features of word-sentences, their role in expressing characters' speech, enhancing emotional impact, and conveying the author's aesthetic intent. The poetic functions of word-sentences are comparatively examined through examples from literary sources in different languages.

Keywords: linguopoetics, word-sentence, literary text, emotion, interjection, image, emotional coloring.

ЛИНГВОПОЭТИКА СЛОВ-ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ

Каримова Зулнура Гуламқодировна

Доцент кафедры языков Ташкентского

государственного аграрного университета

Аннотация:

В данной статье анализируются лингвопоэтические функции слов-предложений в художественных произведениях. Рассматриваются семантико-стилистические особенности слов-предложений, их роль в выражении речи персонажей, усилении эмоционального воздействия и передаче эстетического замысла автора. Лингвопоэтические функции слов-предложений сопоставительно анализируются на примерах литературных источников на разных языках.

Ключевые слова: лингвопоэтика, слово-предложение, художественный текст, эмоция, междометие, образ, эмоциональная окраска.

Haqorat so‘zlari badiiy asarlarda asosan, qahramonlar nutqida ishlatiladi. Lisoniy tahlil jarayonida badiiy asarga olib kirilgan vulgarizmlarni kimning (jinsi, ijtimoiy tabaqasi, mavqei, yoshi kabilar) nutqida ishlatilayotganligiga qarab guruhlash, qanday vaziyatlarda va nima

sababdan qo'llanilayotganligini hamda ularning leksiksemantik tarkibi, shevaga xoslanganligi kabilarni aniqlash lozim bo'ladi. [1;76]

Har bir davrning yozuvchi va shoirlari o'z asarlarini o'qimishli va jo'shqin qilish uchun qahramonlarining ruhiyatini munozaralarda, bahslarda, o'zaro tortishuvli suhbatlarda ochib ko'rsatadi. Bu vazifalarni bajarishda yozuvchi faqat til mahoratiga suyanadi. Til orqali yozuvchi asar qahramonlarining murakkab, o'ziga xos xarakterli xususiyatlarini hamda sharoit va muhitning inson ruhiyatiga ta'sirini tahlil qiladi. Inson ruhiy holatining rangbarangligi uning nutqida, so'zlash tarzida yaqqol aks etadi. [2;230] Mana shunday muhit ta'sirida bo'lgan obrazlarning ruhiy holatlarini kitobxonga ta'sirli yetkazib berishda, turli xarakterlarni ochib berishda undov so'zlarning ham o'rni beqiyos. Taniqli yozuvchilardan biri Tog'ay Murod o'z asarlarida qahramonlarning ruhiy holatini yaqqol ochib berish maqsadida bir qator undov so'z-gaplardan unumli foydalanganini kuzatamiz. "Tog'ay Murod har bir obrazini o'ziga xos til, xalq og'zaki ijodiga xos ruhiyat va umuminsoniy tuyg'ular bilan ta'minlaydi. Ularning har biri adib badiiy tafakkuridan oziqlangan va ayni paytda biri ikkinchisini takrorlamaydi". [3;531-539]

— *Musulmon bo'lasiz, nima qilardingiz, musulmon bo'lasiz.*

— *T-fu-u-u!*

Kampirining dami ichiga tushdi. Darhol gapni burdi. (T.Murod)

Ona it hurishini... bolasidan ko'rdi.

«Bolam non-non, deyapti. It «non» so'zini eshitdi», deya o'yladi.

— *Non dema-ya, qirilib ketgur! — deya, bolasi sonini o'yib-o'yib oldi. — Ana, it kelyapti, non dema-ya!* (T.Murod) Bu asar sho'ro hukumati davrlarida yaratilgan bo'lib, qahramonlardagi sho'roviy hayot tarzi tasvirlangan. Birinchi parchadagi T-fu-u-u! undov so'zi Botir firqa nutqida ishlatilgan bo'lib, u ismiga mos botir, hamma farqiga boradigan, oq-qorani so'zsiz ajrata oladigan aqli raso shaxs. Lekin tuzumga sobit turgan holda, qilayotgan ishlari bema'ni, xato xattoki, gunoh ekanligini bilib turib, tan olmaydigan odam. Chunki u rahbar, vaziyat taqozosi bilan ish yuritadigan, o'sha davr siyosatini bajarishda sobit bo'lgan o'z davrining arbobi sifatida tasvirlangan. Shuning uchun musulmon bo'lasiz degan fikrga salbiy ma'no ottenkasini ifodalovchi tfu! undov so'zini ishlatadi. Bundan tashqari, asarda bir tuzumdan ikkinchi tuzumga o'tish davri oson kechmaganligi, xattoki qanchadir muddat ocharchilik davri bo'lib, kimlardir nonsiz, ovqatsiz azob chekkanligi tasvirlan. Ikkinchi misolda, shunday muhit ta'sirida toshbag'irga aylangan ona nutqida farzandiga nisbatan qarg'ish ma'nosini bildiradigan, salbiy bo'yoqqa ega qirilib ketgur! birligi murojaat shakli sifatida ishlatilgan. Rus badiiy asarlarida turli his-tuyg'ularni ifodalovchi so'z birikmalari ах, ай, да, ой, уви, фу, ну, у, боже мой, вот тебе на, вот еще kabilar bilan murojaat qilinadi. [4;137]

— *Ой, батюшки! – вопил он. – Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!* (А.Чехов)

Yozuvchi badiiy asarda milliy kolorit yaratish uchun diniy undov so'zlaridan foydalanadi. Boshqacha aytganda, din bilan bog'liq bo'lgan ifodalar asar qahramonlarining dunyoqarashi, dini, onggi va urf-odatlarini va milliy yashash tarzi bilan birga, ularning xavotiri, hayrati, qo'rquvi, ishonchi, quvonchi hamda ruhiy holatlarini ifoda etadi. Bu vositalar o'zbek tilida: Xudoyim! E Xudo!; rus tilida: Боже мой! О Господи!; ingliz tilida: My God! Oh, God hamda fransuz tilida: Bon Dieu! Mon Dieu! kabi undovlar ifodalar bo'lib, ular asarning badiiy qiymatini oshirishga xizmat qiladi. Masalan:

E xudo! Shuncha yil!..

— *Gapiring. Talqon yutdingizmi?* (Sh.Xolmirzayev)

– *Боже мой, что я наделал!* (Л.Толстой)

“*Oh, God,*” he thought. “*I wish that the pills had killed her!*” (I.Leving)

– *Bon Dieu, le pinard ! Ce que j’y ai pensé des fois. Non, merci, assez, dit-il à l’homme qui lui versait.* (G.Maurière)

Umuman, turli tizimli tillarda undov so‘z-gaplarning badiiy asarlarda xilma-xil qo‘llanishi qahramon nutqining ta‘sirchanligini hamda emotsional bo‘yoqdorligini yanada oshiradi va poetik aktuallashadi.

Badiiy asarlarda voqelikni kitobxonga yetkazishda qahramonning nutqi bilan birga, uning ko‘rinishi, holati, mimikalari, muloqot jarayonida yuz rangining o‘zgarishi ham katta ahamiyatga ega.

Yuz-ifoda yoki fe‘l-atvor tasvirida tund ranglar, bezgin ruh va yoqimsiz ifoda tarzi sezilib turadi. Insonning fe‘l-atvori va qiyofasida ham ma‘lum ma‘noda muvofiqlikning bo‘lishi tabiiy hol. Yozuvchilar badiiy asar yaratishda bu muvofiqlikni yana-da bo‘rttirib, yana-da ta‘kidlab ifodalashga harakat qiladilar. [1;99]

Baqoyev pishillab stol ustidagi papkalardan birini ochdi. Qosh-qobog‘i uyuldi.

- *O‘vv, — dedi u dabdurustdan menga o‘qrayib. Grajdanim... Tolmasif... Sen To‘rakulova Marjona Bekqulovnaning shikoyat-arizasiga ko‘ra... jinoyat kodeksiing... ta-ak, tegishli moddasiga ko‘ra zo‘rlab nomusga tegishda ayblanasan.* (A.Bo‘rixon)

“*What’s the matter?*” said Drouet.

“*Oh, I don’t know,*” she said, her lip trembling. (Th.Dreiser)

– *Ah ! mon ami, dit madame de Rênal tremblante, que ce ne soit pas du moins devant les domestiques !* (Stendhal)

Shunday qilib, so‘z-gaplarning semantik, stilistik va ekspressiv xususiyatlari har qanday asarning badiiy qiymatini oshirish, qahramon obrazini yaratish va muallifning estetik niyatini ifoda etishda katta ahamiyat kasb etadi. Turli tillardagi adabiy manbalarda so‘z-gaplarning qiyosiy tahlili, ularning universal va milliy xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ёўлдошев М. Бадий матнинг лисоний таҳлили. Тошкент – 2007. Б. 76.
2. Ergasheva D.A. Inson ruhiy holati ifodalashining lingvistik tah lili (Odil Yoqubov asarlari misolida). “Istiqlol davri o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va folklorshunosligining dolzarb masalalari” respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. Toshkent – 2021. Б.230.
3. Ахророва Л. Тоғай Мурод асарларида образлар талқини. "Science and Education" Scientific Journal. October 2020 / Volume 1 Issue 7. Б. 531-539.
4. Ма Цзянь. Особенности употребления восклицательных высказываний в русской художественной литературе. Известия ВГПУ. филологические науки. Москва. 2022. Ст.137